

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheylya Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

ichki qonunyatlarini anglash, o'zaro tarjima jarayonini takomillashtirish va lingvistik innovatsiyalarni yaratish imkoniyatlari kengaydi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, tilda inson omili va shunga aloqador bo'lgan masalalar, ya'ni tilning dunyoni bilishdagi roli va dunyoning lingvistik tasviri, dunyoni bilishning milliy o'ziga xosligi kabi tushunchalarni talqin qilish kun tartibidagi eng muhim masalalarga aylandi[3-9]. Kishilar o'rtasidagi muloqot vositasi bo'lgan til tizimining asosiy qurilish birligi leksik birliklar qanchalik mukammal holatga keltirilgan bo'lsa (masalan, maishiy leksika, poetik leksika, ish yuritish leksikasi, publisistik leksika, terminologik leksika kabi), til egalarining nutqiy qobiliyati ham shunchalik rivojlangan bo'ladi. Shunday ekan, nutqiy muloqotda leksik birliklarni to'g'ri qo'llay olishi kishining bilim darajasini, saviyasini, nutqiy madaniyatini ifodalaydi. Buning uchun leksemaning lingvistik maqomi, uning lisoniy va nutqiy holatini bilish muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar

1. Rahmatullaev, Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti. 1992
2. Hojiyev A., O'zbek tilida so'z yasalishi tizimi. –Toshkent, O'qituvchi, 2007. 11-bet
3. Xajiyev S., So'z ma'nolari ko'chishi bilan bog'liq lingvistik hodisalar. Filol. fan. nom. ...diss. avtoref. –Toshkent. 2007. 9-bet
4. Sayfullayeva R., Mengliyev B. Hozirgi o'zbek adabiy tili. 2009-yil
5. Mengliyevning B. Hozirgi o'zbek tili (kirish, fonetik sath, leksik-semantik sath). 2018.

FE'L DERIVATSIYASI HAQIDAGI ILMIY QARASHLAR

Ro'ziqulov Shohruh Ilhom o'g'li,

Guliston davlat universiteti

O'zbek tilshunosligi kafedrasida o'qituvchisi

shohruhroziqulovv@gmail.com

Annotatsiya. Tilshunoslik fanining o'rganilishi sistematik ravishda amalga oshirilmoqda, jumladan, bo'limlarga ajratish, turkumlarni aniqlash, kategoriyalarga bo'lish, guruhlariga ajratish va nihoyat oppozitsiyada turgan holatlarni baholash kabilar. Demak, so'z yasalishi ham bundan mustasno emas, chunki so'z asosi bilan yasovchi o'rtasidagi munosabat bu jarayonni asoslab beradi. Maqolada taniqli tilshunos olimlarning fe'l yasalishi bilan bog'liq munozarali masalaga oydinlik kiritishga harakat qilganligi va o'zining ilmiy qarashlari bilan fe'l yasalishiga doir xulosalar berganligiga guvoh bo'lamiz.

Kalit so'zlar: so'z yasalishi, affiksatsiya va kompozitsiya-sintaktik, konversiya usul, leksik-semantik, fonetik so'z yasash.

Abstract. The study of linguistics is carried out systematically, including division into sections, identification of groups, division into categories, groupings, and finally, evaluation of cases in opposition. Therefore, word formation is no exception, since the relationship between the root and the formant underlies this

process. In the article, we will witness how famous linguists tried to clarify the controversial issue of verb formation and made conclusions about verb formation with their scientific views.

Keywords: word formation, affixation and composition-syntactic, conversion method, lexical-semantic, phonetic word formation.

O‘zbek tilshunosligida so‘z yasalishi muammosi uzoq davrlardan buyon olimlar diqqatini jalb qilib keladi. Xususan, Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘atit turk” asarida ham, Alisher Navoiyning “Muhokamat ul-lug‘atayn” asarida ham, Fitratning “Sarf” asarlarida ham so‘z yasalishiga doir fikrlar bayon qilingan. Xususan fe‘l yasalishiga ham alohida to‘xtalib o‘tilgan. “So‘z yasalishi” tilshunoslik fanining alohida bo‘limi sifatida ilk bor A. G‘ulomov tadqiqotlari asosida XX asrning 40-yillarida shakllandi. [1. 194] A.G‘ulomovning morfonologiya va so‘z yasalishiga doir ishlarida, shuningdek, “Fe‘l” kitobida juda ko‘p bir-biridan yasalgan, bir-biriga tovush juftliklari (fonostoma) jihatidan hamda ma‘no aloqadorligiga ko‘ra bog‘lanuvchi birliklar borligini, ular uch-to‘rtta emas, yaxlit sistemani tashkil etishini ta‘kidlagan. Ularning bir-biridan yasalganligini belgilovchi qonuniyatlari ham mavjud tilga olgan. Fonetik o‘zgarish asosida farqlanish tarzida yangi so‘zlar hosil bo‘lishi masalasi A.G‘ulomov tomonidan jiddiy tadqiq etilgan bo‘lib, shu usulda so‘z yasalishi mavjud bo‘lganligi asoslab berilgan. Tilshunoslikda so‘z yasash usullarining, haqiqatan ham, til tarixida mavjud bo‘lganligini qo‘llab-quvvatlovchi, buni atroflicha o‘rganishga da‘vat etuvchi faktlarga asoslangan ma‘lumotlar borligini inkor etib bo‘lmaydi. Mazkur holat A.Fulomov tadqiqotlarining o‘zbek tili faktlariga to‘la asoslanganligi, chuqur tahlillar asosida xulosalanganligi, tilshunoslik taraqqiyoti uchun nazariy manba bo‘lganligini yana bir bor tasdiqlaydi. Olim “Fe‘l” kitobida kompozitsiya usulining o‘ziga xos jihatlarini asosli tarzda ko‘rsatib berganligidan tashqari, 1975-yilda bu masalaga yana alohida e‘tibor qaratadi. “O‘zbek tili grammatikasi” kitobining “Qo‘shma so‘zlar” qismida ular yasalishining asosiy xususiyatlarini, qo‘shma so‘z yasalishidagi qonuniyatlarni yaxshi ochib beradi va “So‘z yasashning bu tipini ham o‘zbek tilidagi aktiv yo‘llardandir” degan asosli fikrni ayta oldi.

XX asrning 40-yillarida A.G‘ulomovning “O‘zbek tilida so‘z yasash yo‘llari haqida” 50 sahifali maqolasi nashr etiladi. [2. 37] Olim ushbu ishida “So‘z yasash termini, dunyo tillarida so‘z yasash usullarining bir qancha xil bo‘lishiga qaramay, bizning ongimizda, odatda, affiks orqali yangi so‘zning muomalaga kirishi tushuniladi, chunki hozirgi tillarda eng ko‘p qo‘llanadigan, juda singib ketgan usuldir. Lekin bundan boshqa (affikssiz) so‘z yasash usullari ham bordir”,– deydi. [2.87] Olim agar affikssiz boshqa usullar ham bordir, deganda, yordamchi so‘z sifatida so‘z yasashda ishtirok etgan vositalarni (kam, xush, qil, bo‘l, et...) nazarda tutgan holda ushbu fikrni aytgan bo‘lsa ham, baribir, haqlidir. Olim keyingi olib borgan tadqiqotlari natijasida o‘z qarashlarini qisman o‘zgartirib, holatlarni umumlashtirib, yangicha yondashib, so‘z yasash usullarini uchtaga birlashtirib, grammatik so‘z yasash, leksik-semantik so‘z yasash va fonetik so‘z yasash tarzida ajratadi. [3. 146] Albatta, olim shu o‘rinda berilgan jumlada “...o‘zbek tilida so‘z yasash vositalari har xil bo‘lib, ularning tiplari shunday ko‘rinishlarga ega:

morfologik tip, leksik-semantik tip, morfologik-sintaktik tip, fonetik tip” tarzidagi fikrni aytadi. Ko‘rinadiki, A.G‘ulomov ushbu fikrida, haqiqatdan ham, ayrim olimlar to‘g‘ri ta’kidlaganlaridek, go‘yo “so‘z yasash tipi” va “so‘z yasalish yo‘li” tushunchalarini qorishtirib yuborgan, ularni ekvivalenti sifatida qo‘llagan. Hatto, tip ma’nosida “model” so‘zini ham qo‘llanganligi qayd etiladi.

XX asr oxiri XXI asr boshlarida o‘zbek tilshunosligida so‘z yasalishining asosan bitta usuli mavjudligi to‘g‘risida ma’lumotlar bor, lekin barcha tilshunosliklarda aksariyat olimlarning chiqishlarida kompozitsiya usulida so‘z yasalishi yo‘qligi qayd etila boshlandi. [4. 36] Akademik A.Hojiyev o‘zining 1989-yili nashr etgan “O‘zbek tili so‘z yasalishi” qo‘llanmasida kompozitsiya usulini ko‘rsatib beradi. Olim abbreviatsiya, leksik-semantik, fonetik, sintaktik-leksik usullarni alohida usullar tarzida qayd etmaslikni bayon qilgan hamda abbreviatsiya usulini so‘z yasalishi usuli sifatida qaramaslik haqidagi fikrlari yaxshi asoslangan. So‘z yasash muammolari, jumladan, so‘z yasash usullari borasida o‘ziga xos tarzda mukammal fikrlar aytgan, o‘z qarashlarini bildirgan. Olim o‘tgan asrning 80-yillarda kompozitsiya usuli asosiy usullardan biri ekanini tan olgan edi. Biroq til sistemasiga yangicha yondashuvlar, yangi kuzatishlar asosida o‘z fikrini o‘zgartirdi. “O‘zbek tili so‘z yasalishi tizimi” qo‘llanmasida kompozitsiya usulida so‘z yasalishini alohida usul sifatida qaramaslik kerakligini ta’kidlab 3 punktdan iborat xulosa beradi. [4. 166] Albatta, hozirgi kungacha ham, hozir ham qo‘shma so‘z deb atalib kelingan va ot+sifat, son+ot, fe‘l+ot, taqlidiy *so‘z+ot*, *ot+sifat*, *ot+sifatdosh*, *ot+ot* tipida yasalgan birliklar “so‘z yasalish usuli bilan hosil bo‘lgan so‘zlar hisoblanmaydi deb ta’kidlagan”. [5. 2270]

“Binobarin, ular so‘z yasalishi tizimi obyektiga kirmaydi, tarkibida birdan ortiq lug‘aviy ma’noli qismning borligi “qo‘shma so‘z”lik belgisi, kompozitsiya usuli bilan yasalganlik belgisi bo‘la olmaydi” [5. 105] kabi fikrlarning to‘g‘ri yoki to‘g‘ri emasligi munozaralidir. Bularning har biri avvalo atroflicha asoslanishi kerak. Jumladan, *qo‘shma so‘zlar* deb atalib kelinayotgan yangi lug‘aviy birliklarni tan olmaslik mumkin emas, chunki lug‘at, grammatikalarda ham qayd etilgan. Lekin ularni *qo‘shma so‘zlar* deb atash kerakmi yoki soddalashish jarayoni sodir bo‘lganligi va bir tushunchani ifodalovchi birlikka aylanganini hisobga olib *sodda so‘zlar* deb atash kerakmi? Soddalashish jarayoni, ikkita so‘zning oddiy birikishi qo‘shma so‘zni – shunday lug‘aviy birlikni yuzaga keltira oladimi? kabi savollarga javob topishga ham harakatlar qilingan.

Xulosa. Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, olimning XX asrning 70 yillarida so‘z yasalishiga ham tarixan, ham zamonaviylik nuqtai nazaridan yondashganligiga amin bo‘ldik. O‘zbek tilida so‘z yasalishining bir necha turlari borligi to‘g‘risida ilmiy adabiyot va darsliklarda berib kelingan, biroq bu masala bugungi kunda ham o‘z dolzarbligini yo‘qotgani yo‘q. Chunki so‘z yasalishi o‘zbek ilmiy tilshunosligining shakllanishi davrida hamda o‘zbek ilmiy morfologiyasining o‘rganilishi davrida ham chuqur tahlil etilgan bo‘lsa-da, bugungi sistem-struktur bosqichida esa o‘zgacha tarzda talqin qilinmoqda. Tilshunoslikda so‘z yasalishi bilan bog‘liq fikrga qaytadigan bo‘lsak, birinchidan, rivojlangan tilshunosliklarning barchasida hali hech kim kompozitsiya usulida so‘z yasalishi mavjud ekanligini

asosli tarzda inkor etmagan (uni *sintaktik, leksik-sintaktik, semantik-sintaktik* usullar tarzida nomlaganlar borligi ma'lum), rad eta olgan emas, ikkinchidan, hali turkiy tilshunoslikda, hatto, *opke* tipidagi birliklarni prefiksatsiya usulida so'z yasalishga kiritib, turkiy tillarda ham prefiksatsiya bor – prefikslar mavjuddir – deb olimlar izohlagan [6. 608] va A.G'ulomov qayd etgan fonetik usulda so'z yasalishini asosli tarzda bekor qila olgan emaslar. Biroq bu usulning, haqiqatan ham, til tarixida mavjud bo'lganligini qo'llab-quvvatlovchi, buni atroflicha o'rganishga da'vat etuvchi, faktlarga asoslangan holda, bu usulni tan oluvchilar bor. Mazkur holat A.Fulomov tadqiqotlarining o'zbek tili faktlariga to'la asoslanganligi, chuqur tahlillar asosida xulosalanganligi, tilshunoslik taraqqiyoti uchun nazariy manba bo'lganligini yana bir bor tasdiqlaydi. Olim "Fe'l" kitobida kompozitsiya usulining o'ziga xos jihatlarini asosli tarzda ko'rsatib berganligidan tashqari, 1975-yilda bu masalaga yana alohida e'tibor qaratadi. "O'zbek tili grammatikasi" kitobining "Qo'shma so'zlar" qismida ular yasalishining asosiy xususiyatlarini, qo'shma so'z yasalishidagi qonuniyatlarni yaxshi ochib beradi va "So'z yasashning bu tipini ham o'zbek tilidagi aktiv yo'llardandir" [6. 608] degan asosli fikrni aytadi.

Adabiyotlar

1. Нурмонов А. Ўзбек тилшунослиги тарихи. – Тошкент: Ўзбекистон, 2002. –194 б
2. Фуломов А.Ф. Ўзбек тилида сўз ясаш йўллари ҳақида // Тил ва адабиёт институти илмий асарлари, 1949. – №1. –Б. 37–87.
3. Ўзбек тилининг илмий грамматикаси. Кириш. 1-китоб. –Тошкент: Ўздавнашр, 1975. –146 б.
4. Ҳожиёв А. Ўзбек тили сўз ясаши. – Тошкент: Ўқитувчи, 1989. –166 б.
5. Ҳожиёв А. Ўзбек тилида қўшма, жуфт ва такрорий сўзлар. –Тошкент: Ўқитувчи, 1963. –227 б.
6. Ўзбек тили грамматикаси. 2 томлик. 1-том. – Тошкент: Фан, 1975. – 608 б.

MORFOLOGIK TIZIMDA DUALIZM VA ASIMMETRIK O'ZGARISHLAR

**Suyarova Dilrabo Valijon qizi,
Mustaqil tadqiqotchi**

E-mail: suyarovadilrabo6@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada morfologik tizimlarda kuzatiladigan dualizm asimmetrik hodisasi tahlil qilinadi. Dualizm klassik tilshunoslikda ikkilik qarama-qarshilik sifatida qaralsa, morfologik strukturalarda bu hodisa simmetrik bo'lmagan, muvozanatsiz ko'rinishda namoyon bo'ladi. Maqolada fe'l va otlar paradigmasida, birlik–ko'plik, hozirgi–o'tgan zamon shakllaridagi morfologik nomutanosibliklar misolida ushbu jarayon ochib beriladi.

Kalit so'zlar: morfologiya, dualizm, asimmetriya, grammatik kategoriya, paradigmatic tizim.